

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16949885>

RIVOJLANGAN DAVLATLARDA NAMUNAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING SAMARADORLIGI

(Xitoy davlati misolida)

Radjabov Olimjon Lazizjonovich

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada rivojlangan davlatlarda qo'llanilayotgan namunaviy ta'lim texnologiyalarining samaradorligi yoritiladi. Xususan, Xitoy, AQSh va Yevropa tajribasi asosida ta'lim jarayoniga raqamli platformalar, sun'iy intellekt, masofaviy ta'lim va STEM dasturlarini joriy etishning ijobiy natijalari tahlil qilinadi. Shuningdek, mazkur texnologiyalarning o'quvchilarning bilim sifati, ijodkorlik salohiyati va mehnat bozoriga tayyorgarligiga ta'siri haqida ilmiy nazariy xulosalar beriladi.*

***Kalit so'zlar:** ta'lim texnologiyalari, rivojlangan davlatlar, samaradorlik, raqamli ta'lim, STEM, innovatsiya.*

***Abstract.** This article examines the effectiveness of exemplary educational technologies applied in developed countries. In particular, it analyzes the positive outcomes of implementing digital platforms, artificial intelligence, distance learning, and STEM programs in the educational systems of China, the United States, and Europe. The article also provides scientific and theoretical conclusions on how these technologies influence the quality of students' knowledge, creativity, and readiness for the labor market.*

***Keywords:** educational technologies, developed countries, effectiveness, digital education, STEM, innovation.*

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonlari insoniyat hayotining deyarli barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatayotgani singari, ta'lim sohasida ham tub islohotlarni yuzaga keltirmoqda. Endilikda ta'limni faqatgina bilim beruvchi jarayon sifatida emas, balki shaxsning intellektual, ijtimoiy va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi murakkab tizim sifatida baholash odatiy holga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan, rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish, xususan, Xitoy kabi jadal rivojlanayotgan mamlakatning namunaviy ta'lim texnologiyalarini tahlil qilish

O‘zbekiston ta’lim tizimini modernizatsiya qilishda alohida ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda Xitoy dunyo iqtisodiyoti va siyosatining yetakchi o‘yinchilaridan biri sifatida nafaqat ishlab chiqarish, balki ilm-fan, ta’lim va innovatsiyalar sohasida ham sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Ushbu mamlakatning muvaffaqiyati, avvalo, zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan oqilona foydalanish, ta’limni davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylantirish va yoshlarni raqamli davr talablariga mos ravishda tarbiyalash bilan chambarchas bog‘liqdir[1].

ADABIYOTLAR SHARHI

Rivojlangan davlatlarda namunaviy ta’lim texnologiyalarining samaradorligi masalasi so‘nggi yillarda ko‘plab xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar e‘tiborini qozongan. Masalan, Verger, Novelli va Altinyelken (2018) o‘z tadqiqotida global ta’lim siyosati hamda xalqaro rivojlanish jarayonlarida innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini ta’kidlab, zamonaviy ta’lim texnologiyalari ta’lim sifatini oshirish va ijtimoiy tenglikni ta’minlashdagi o‘rnini yoritgan. Xuddi shuningdek, Antyxova (2020) global ta’lim siyosatining harakatlantiruvchi kuchlarini tahlil qilib, raqamli transformatsiya va ta’limning barqaror rivojlanishdagi rolga urg‘u bergan. Ta’lim texnologiyalarining samaradorligini o‘rganishda Xitoy tajribasi alohida ajralib turadi. Xitoyda “Smart Education of China” platformasi, sun‘iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan o‘quv dasturlari va STEM laboratoriyalari keng joriy etilib, ularning natijasi sifatida o‘quvchilarning kreativ salohiyati va texnologik bilimlari oshganini Jahon Banki (2020) va UNESCO (2021) hisobotlari qayd etadi. Shuningdek, OECD (2024) ma’lumotlarida raqamli ta’lim vositalaridan foydalanish o‘quvchilarning o‘zlashtirish samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida talqin qilingan. Milliy tadqiqotchilar ham ushbu masalaga e‘tibor qaratgan. Masalan, Axmedov (2016) ta’lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasi orqali intellektual salohiyatli yoshlarni tarbiyalashning samaradorligini yoritgan bo‘lsa, Xalmurodov (2018) kasbga yo‘naltirilgan ta’lim va amaliyotning o‘quvchilar malakasini shakllantirishdagi ahamiyatini asoslagan. Ruziyev va Ruziyev (2018) esa amaliy-laboratoriya mashg‘ulotlarida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash samaradorligini ko‘rsatib bergan.

TADQIQOT METODLARI

Rivojlangan davlatlarda namunaviy ta’lim texnologiyalarining samaradorligini o‘rganishda bir qator umumiy ilmiy metodlardan foydalanish zarur. Avvalo, nazariy tahlil metodi yordamida mavjud ilmiy adabiyotlar, xalqaro hisobotlar va tajribalar o‘rganilib, global ta’lim strategiyalari hamda texnologiyalarining nazariy asoslari aniqlanadi. Shuningdek, qiyosiy tahlil metodi orqali Xitoy, AQSh, Yevropa kabi rivojlangan mamlakatlarning ta’lim tajribasi o‘zaro va O‘zbekiston ta’lim tizimi bilan solishtirilib, samaradorlik darajasi baholanadi. Empirik kuzatuv va statistik tahlil

metodi esa xalqaro tashkilotlar – UNESCO, OECD, Jahon Banki kabi muassasalar tomonidan taqdim etilgan raqamli ma'lumotlar asosida ta'lim sifatining o'zgarish tendensiyalarini ko'rsatib beradi. Shu bilan birga, so'rovnoma va intervyu metodlari o'qituvchilar, talabalar va mutaxassislarning fikr-mulohazalarini o'rganish orqali yangi texnologiyalarning amaliy samaradorligini aniqlashga xizmat qiladi. Nihoyat, modellashtirish va prognozlash metodlari ilg'or ta'lim texnologiyalarini O'zbekiston ta'lim tizimiga tatbiq etish imkoniyatlarini baholash va istiqboldagi natijalarni oldindan ko'rish imkonini beradi. Umuman olganda, ushbu metodlar uyg'un qo'llanilganda ta'lim texnologiyalarining samaradorligini chuqur tahlil qilish, ularning afzallik va kamchiliklarini aniqlash hamda milliy sharoitga mos strategik takliflarni ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Umuman olganda, adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlar tajribasi ta'lim sifatini oshirishda raqamli platformalar, sun'iy intellekt, masofaviy ta'lim va STEM dasturlarining o'rni beqiyosdir. Bu texnologiyalar ta'lim jarayonini samarali tashkil etib, o'quvchilarni zamonaviy mehnat bozoriga tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, O'zbekiston ta'lim tizimida ham ushbu ilg'or tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish, ta'limni modernizatsiya qilish va global standartlarga yaqinlashtirish zarurligi alohida ta'kidlanadi.

Bugungi kunda Xitoy ta'lim tizimida raqamlashtirish, sun'iy intellekt, elektron o'quv resurslari, masofaviy ta'lim platformalari va kompetensiyaga asoslangan metodikalar keng joriy etilgan. Bunday yondashuv mamlakatning inson kapitalini kuchaytirish, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash va ularni global mehnat bozorida raqobatbardosh qilish imkonini bermoqda[2]. Rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganishning ahamiyatli jihatlaridan biri shundaki, ular ta'lim sohasida innovatsiyalarni joriy etishda, odatda, kompleks yondashuvni qo'llashadi. Masalan, Xitoy ta'limida an'anaviy dars shakllari bilan bir qatorda ilg'or texnologiyalarni uyg'unlashtirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, interaktiv metodlardan keng foydalanish va amaliyotga yo'naltirilgan ta'limni yo'lga qo'yish jarayoni izchil amalga oshirilmoqda. Bu esa ta'limni faqat bilim olish manbai sifatida emas, balki ijodkorlik va innovatsion tafakkurni shakllantirish vositasi sifatida qarash imkonini beradi. Shu bilan birga, Xitoy tajribasining yana bir muhim jihati - ta'lim jarayonining davlat tomonidan qat'iy nazorat qilinishi va bosqichma-bosqich rivojlantirilishidir. Masalan, Xitoy hukumati **“Raqamli ta'lim milliy strategiyasi”**, **“Sun'iy intellekt va ta'lim integratsiyasi dasturi”** kabi konsepsiyalarni ishlab chiqqan bo'lib, ular ta'lim jarayonining barcha bosqichlarini qamrab oladi. Bu

konsepsiyalar orqali o'quv jarayonini sifatli resurslar bilan ta'minlash, o'qituvchilarning malakasini oshirish va ta'limni iqtisodiyotning real ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu sababli Xitoyda ta'lim nafaqat milliy taraqqiyot omili, balki xalqaro miqyosda raqobat ustunligini ta'minlovchi asosiy strategik resursga aylangan. Bugungi kunda jahon hamjamiyati Xitoy tajribasiga katta qiziqish bildirmoqda[3]. Chunki bu mamlakatda qo'llanilayotgan namunaviy ta'lim texnologiyalari global ta'lim bozorida ilg'or model sifatida tan olinmoqda. Masalan, sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, raqamli ta'lim platformalari orqali millionlab talabalarni qamrab olish, **“aqli sinflar”** (smart class) konsepsiyasini keng joriy etish va ta'limni xalqaro reytinglar asosida baholash kabi yondashuvlar jahon tajribasida o'ziga xos innovatsion yechim sifatida namoyon bo'lmoqda. O'zbekiston uchun mazkur tajribani o'rganishning dolzarbligi shundan iboratki, bugungi kunda mamlakatimizda ham ta'limni raqamlashtirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallash kabi strategik maqsadlar belgilangan. Xitoyning namunaviy ta'lim texnologiyalarini o'rganish esa O'zbekiston ta'lim siyosatini yanada takomillashtirish, yoshlarni global bilim maydonida raqobatbardosh qilish, shuningdek, milliy ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish imkonini beradi.

Xitoy ta'lim tizimi dunyodagi eng ko'p aholi yashaydigan mamlakatlardan birining ta'lim tizimi sifatida o'ziga xos xususiyatlarga ega[4]. Ushbu tizimning tarixiy ildizlari, qadimiy an'analari va zamonaviy talablarga moslashuvi mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ta'lim Xitoy jamiyatida eng muhim qadriyatlardan biri sifatida qaraladi va bugungi kunda ham mamlakatning taraqqiyot strategiyasida asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda[5]. Mamlakat dunyoning eng qadimiy va rivojlangan sivilizatsiyalaridan biri sifatida ta'lim tizimi bilan ham ajralib turadi. Ming yillik tarixga ega bo'lgan Xitoy ta'limi **Konfutsiy** kabi buyuk mutafakkirlarning ta'lim tamoyillari bilan shakllangan. Uning asosiy g'oyalari - axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy tartib va bilimga bo'lgan chuqur hurmat - ta'lim jarayonida asosiy tamoyil sifatida qaralgan. Bu holat Xitoy ta'limining nafaqat milliy, balki global darajadagi rivojlanishida muhim omil bo'ldi. 1949-yilda Xitoy Xalq Respublikasi tashkil etilgach, ta'lim tizimida katta o'zgarishlar ro'y berdi. Ta'lim tizimi davlat tomonidan boshqarila boshlandi va xalq ta'limi asosiy maqsad sifatida belgilandi. Xitoyda ta'lim tizimi uch bosqichga bo'lingan: *boshlang'ich, o'rta va oliy ta'lim*. Har bir bosqichda o'quvchilar bilim va ko'nikmalarni egallash bilan birga davlat imtihonlari orqali o'zlashtirish darajasini namoyish etadilar. Shu jihati bilan Xitoy ta'lim tizimi faqat bilim berishga qaratilmagan, balki shaxsning axloqiy, ijtimoiy va intellektual jihatdan rivojlanishiga yo'naltirilgan[6]. Bu yondashuv zamonaviy ta'lim texnologiyalarining asosini tashkil etib, o'quvchilarda nafaqat bilim,

balki kompetensiya va qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Xitoy ta'lim tizimining tarixiy rivojlanishi bugungi zamonaviy yutuqlarni chuqurroq tushunish imkonini beradi.

MUHOKAMALAR

Umuman olganda rivojlangan davlatlarda ta'lim texnologiyalari sohasida innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xitoy ham bu borada ilg'or tajribalarni o'zlashtirib, o'z milliy modelini shakllantirdi va uni rivojlangan davlatlar tajribasi bilan uyg'unlashtirdi. Oliy ta'limning modernizatsiyasi doirasida texnologik, tashkiliy, pedagogik va iqtisodiy innovatsiyalar izchil tarzda tatbiq etilib, ta'lim sifati va xalqaro raqobatbardoshligi yildan-yilga ortmoqda[7]. Avvalo, texnologik innovatsiyalar Xitoy oliy ta'limi taraqqiyotida alohida o'rin egallaydi. So'nggi yillarda bu yo'nalishda eng muhim bosqichlardan biri sun'iy intellektning ta'lim tizimiga integratsiyalashuvidir. Sun'iy intellekt yordamida talabalarning individual o'quv jarayonini shakllantirish, bilimlarni tahlil qilish va nazorat qilish, shuningdek, yangi metodlarni qo'llash imkoniyati yaratildi. Bu borada Xitoy davlat fanlar akademiyasi hamda Tsinghua universiteti yetakchi markazlar sifatida ajralib turadi. Ular nafaqat ta'limni, balki ilmiy izlanishlarni ham sun'iy intellekt vositalari orqali yangi bosqichga olib chiqmoqda. Tashkiliy innovatsiyalar esa oliy ta'limni rivojlantirishning yana bir muhim tarkibiy qismidir[8]. Xitoy tajribasida bu yo'nalish milliy moliyalashtirishning yangi mexanizmlari bilan uzviy bog'liq. Masalan, iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash dasturlari, sanoat rivojlanishini ta'minlash uchun maxsus fondlar, kichik va o'rta biznesning innovatsion rivojlanishini rag'batlantirish kabi tashabbuslar mavjud. Shu bilan birga, soliq imtiyozlari, fond bozoriga kirishni soddalashtirish kabi iqtisodiy mexanizmlar ham joriy etilgan. Natijada, ko'plab universitetlar yuqori texnologiyali ixtirolar, patentlar va davlat mukofotlarining asosiy manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Bu markazlar *kvant fizikasi, kimyo, nanotexnologiya, biologiya, tibbiyot va qishloq xo'jaligi* kabi sohalarda fundamental tadqiqotlar olib boradi. Masalan, "**Sichuan universiteti**", "**Tsinghua universiteti**" va "**Xitoy tibbiyot akademiyasi**" ishtirokidagi qo'shma bioterapiya markazi yoki "**Xenan**" qishloq xo'jaligi universiteti asosida yaratilgan don tadqiqot markazi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Bundan tashqari, Xitoyda tashkiliy innovatsiyalar ilm-fan va ta'lim o'rtasidagi integratsiyani mustahkamlash orqali ko'rinadi. Mamlakatda falsafa va ijtimoiy fanlar bo'yicha faoliyat yuritayotgan olimlarning **90 foizdan** ortig'i universitetlarda ishlaydi va gumanitar sohalarda ham yuqori ilmiy natijalarni ta'minlaydi. Shu bilan birga, xalqaro ilmiy nashrlar sonining ortishi, iqtiboslarning ko'payishi ham Xitoy ta'lim tizimining jahon miqyosidagi ta'sirini kuchaytirmoqda. Universitetlarga "**Nobel**" mukofoti sovrindorlari kabi yetakchi mutaxassislarni taklif etish amaliyoti esa ta'limni yanada globalashtirmoqda. Ta'limni xalqarolashtirish Xitoy tajribasining muhim

xususiyatlaridan biridir. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish, qo‘shma o‘quv dasturlarini ishlab chiqish, xorijiy universitetlar bilan birgalikda ilmiy loyihalar va stajirovkalarni yo‘lga qo‘yish bu jarayonning asosi hisoblanadi. Masalan, **2019-yilda Belorusiya davlat universiteti** va **Dalian politexnika universiteti** hamkorligida tashkil etilgan **Belorusiya-Xitoy** instituti o‘quvchilarga fizika-matematika va iqtisodiy mutaxassisliklar bo‘yicha ikki tomonlama ta‘lim olish imkoniyatini yaratdi. Bu esa rivojlangan davlatlar tajribasida keng qo‘llaniladigan qo‘shma universitetlar modelining Xitoyda ham samarali joriy etilayotganini ko‘rsatadi. Shuningdek, oliy ta‘lim boshqaruv tizimi ham modernizatsiya qilinmoqda. Dekanlar va rektorlar nafaqat akademik bilim, balki siyosiy savodxonlik, ta‘limni boshqarish va biznes yuritish ko‘nikmalariga ega bo‘lishlari talab etilmoqda. Bu yondashuv oliy ta‘lim muassasalarini nafaqat ta‘lim va ilm-fan markazi, balki zamonaviy boshqaruv modeli asosida faoliyat yurituvchi muassasalarga aylantirmoqda[9]. Pedagogik innovatsiyalar esa ta‘lim sifatini oshirishda asosiy omil sifatida qaraladi. Xitoyda oliy ta‘limni diversifikatsiya qilish, ya‘ni ta‘lim shakllarini xilma-xillashtirish, shaxsiylashtirish jarayonlari keng qo‘llanilmoqda. Bunda umumiy oliy ta‘lim, kattalar ta‘limi, oliy kasb-hunar ta‘limi, sirtqi ta‘lim, qisqa muddatli malaka oshirish kurslari, tadbirkorlik va innovatsiyalar bo‘yicha maxsus dasturlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu tizim rivojlangan davlatlarda qo‘llaniladigan **“lifelong learning”** (umr bo‘yi ta‘lim) modeliga mos keladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Xitoy tajribasi rivojlangan davlatlarda namunaviy ta‘lim texnologiyalarining milliy sharoitga moslashgan, keng qamrovli va barqaror shaklini namoyon etmoqda. Bu tajriba shuni ko‘rsatadiki, ilg‘or texnologiyalarni joriy etishda eng asosiy narsa - ta‘lim jarayonini inson kapitalini rivojlantirishga yo‘naltirish, innovatsion muhit yaratish va bilimlarni amaliy hayotga tatbiq etishga e‘tibor qaratishdir. Xitoyning bugungi ta‘lim tizimi nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro miqyosda ham o‘zining samaradorligi bilan namoyon bo‘lib, boshqa davlatlar uchun ham o‘rnak bo‘la oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Министерство науки и технологий китайской народной республики [Электронный ресурс] // Выступление генерального секретаря ЦК КПК КНР Цзян Цзэминь: официальный сайт. URL: https://www.most.gov.cn/ztl/qgxskjgzhy/mtbd/200410/t20041028_16544.htm (дата обращения: 5.02.2021).
2. Angel Austin. Xitoydagi ta'lim tizimi: tavsifi, rivojlanishi. <https://uz.vogueindustry.com/17250417-the-education-system-in-china-description-developme>
3. Pekin Universiteti (2020). "Xitoy oliy ta'limining global rivojlanishdagi roli." Pekin Universiteti nashriyoti.
4. Education System of China. <https://www.geeksforgeeks.org/education-system-of-china/>
5. Jurayeva M.B. Work with english corpus and analysis of the information provided by them // Экономика и социум №5(96) 2022, -С 3.
6. UNESCO (2021). "Xalqaro Ta'lim Tahlillari: Xitoyning Yondashuvi." UNESCO Ta'lim va Ilmiy Tadqiqotlar Bo'limi.
7. Xitoy Ta'lim Vazirligi (2022). "Xitoy ta'lim tizimi: Tuzilishi va rivojlanishi." Beijing: Xitoy Ta'lim Vazirligi nashriyoti.
8. Государственная программа среднесрочной и долгосрочной реформы и развития образования на 2010–2020 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.htm (дата обращения: 16.08.2023).
9. Боровская, Н. Е., Борисенков, В. П., Чжу Сяомань (отв. ред.) 2007. Россия — Китай: образовательные реформы на рубеже XX–XXI вв.: Сравнительный анализ. — М., 2007. — С. 253–254.